

**“ОИЛА ТЕЖАМКОРЛИГИ, ЮРТ ВА БОЗОР ИҚТИСОДИЙ
БОЙЛИГИ” ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ОИЛА
БИЛАН ҲАМКОРЛИК**

Бобоқулова Дилфуза Менглибоевна

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти

«Мактабгача ва бошлангич таълим» кафедраси ўқитувчи

Э-маил: bobokulova83@bk.ru

Тел: 99-556-68-11

Бугун ижтимоий жамиятга кириб келаётган юртимизнинг ҳар бир фуқороси ўз юртининг тинчлиги, барқарорлиги ва унинг иқтисодий ривожиланиши учун ўз ҳиссасини қўшса, юртимиз тараққиёт янада ўз-ўзидан олға силжийди. Маълумки, азалдан ота-оналаримиз болаларни хўжалик ишлари билан таништириб, оиланинг кирим ва чиқим ишларини уларга ўргатиб келишган. Шу тарзда, болада оиланинг моддий аҳволи ҳақида тасаввур ҳосил бўлишига эътибор берилган. Ёшларни тадбиркорлик, тежамкорлик ва иқтисодий тарбия беришда халқимизнинг миллий ва маънавий меросидан кенг ва самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Ишлаб чиқаришда яратилган маҳсулот ва хизматлар бозорда товар шаклига киради. Шунинг учун ҳам товар деганда бозорда сотиш учун чиқарилган нарсалар тушунилади. Ҳамманинг иши бозорда битиши, чунки у ердан пулга барча керакли истеъмол буюмлари ва ресурсларни топса бўлади. «Ҳамма нарсанинг отаси ҳам бозор, онаси ҳам бозор» деган гапнинг маъноси мана шунда. Ҳамма ишнинг бозорда битиши унинг афзаллиги бор дегани. Хўш, бу афзаллик нимада? Бу бозор алоқаларининг иқтисодий жиҳатдан қулай бўлишида, албатта. Гап шундаки, ҳамма нарсани ўзи ишлаб чиқаргандан кўра бир хил маҳсулотни чиқариб, бошқасини сотиб олиш нафли бўлади.

Товарни яратувчининг меҳнати ихтисослашган бўлади, яъни ишлаб чиқарувчилар фақат у ёки бу товарни ишлаб чиқариш билан машғул

бўладилар, натижада касбларнинг тури кўпайиб боради. Ихтисослашув чуқурлашган сари янги касблар ва янги турдаги товарлар пайдо бўладики, булар бозорга келиб айирбошлаш доирасини кенгайтиради.

Шундай доно ва маъноли тежамкорлик ҳақида сўз юритар эканмиз, унинг баъзи бир шакллари ҳақида тўхталиб ўтамиз: Ўқитувчи ҳар бир тарбиявий дарсларда Болаларга “Электр токини тежаш”, “Сувни эъзозлаш”, “Болаларга газ арзон ва ажойиб ёнилғи” экани ҳақида тушунча бериши лозим. Аммо буларнинг барчаси, оилада амалда кенг қўлланилади. Буларни ўзига хос шаклларига изоҳ бериб ўтилади.

Масалан: “**Электр токини тежаш**” ҳақида бир неча мавзуларга тўхталамиз:

1-мавзу: Чароғон хонодон. Электр токи, у қаердан олинади? Болаларга электр токи, у қаердан олинаши ҳақида қисқача маълумот бериш. Катталар меҳнатини қадрлаш, чироқни тежаш ва ундан оқилона фойдаланиш кераклиги ҳақида тушунчаларни мустаҳкамлаш. Кундуз кунлари чироқни ўчириш, чироқни тежаш, чироқ ёқиш тугмаларини бекорга ўйнамаслик, ундан оқилона фойдаланишга ўргатиш назарий жиҳатдан бошланғич синф ўқитувчиси ўргатса, оилада бу айтилган фикрлар амалда қўлланилади. Машғулот давомида ўтмишдаги ёритиш тизимларини (шағам, пилик, керосинли лампалар), улардан фойдаланиш йўллари айтиб берилади, чироқнинг қанчалик қулайлигини, уларнинг орасидаги фарқни, қанча меҳнат кетишини уларга тушунтиришга қаратиш.

2-мавзу: Электр жиҳозлари ва уларга эҳтиёткорлик чоралари. Болаларга электр жиҳозлари, уларнинг электр қуввати орқали ишлаши ҳақида тушунча бериш. Болаларни электр токига нисбатан эҳтиёткорона муносабатларини тарбиялаш ҳамда электр токини тежашга ўргатишда давом этиш.. Болалар ҳар қандай вазиятда ҳам мустақил равишда электр жиҳозларидан фойдаланиши йўллари, қаттиқ тақиқланган қоидаларни бузишнинг мумкин эмаслигини тушунтириб борилади.

3-мавзу: Айрим нарсаларга тўғри муносабатда бўлишга ўргатиш ва улардан фойдаланишни манқилиш. (электр розеткалари ва электр жиҳозлар)

Болаларга уй-рўзғорда фойдаланишда хавф туғдирадиган нарсалар: қатъиян тақиқланган нарсалар: гугурт, газ плитасини ёқиш, печка ёқиш, электр розеткалари ва электр жиҳозлар билан таништириш. Болаларга гугурт, газ плитасини ёқиш, печка ёқиш, электр розеткалари ва электр жиҳозларга фақатгина катталар фойдаланиши мумкинлигини тушунтириш. Бу нарсалардан болаларнинг фойдаланишлари қатъиян ман қилинганлиги ҳақида огоҳлантириш. Бола ҳар қандай вазиятда ҳам мустақил равишда гугурт ишлатишда, газ плитасини ёқиши, электр жиҳозларидан фойдаланишида керакли қоидаларни бузуиш мумкин эмаслигини тушунтириш

4-мавзу. Электр токини тежаймиз. Болаларга электр токига нисбатан эҳтиёткорона муносабатни тарбиялаш, электр токини тежашга ўргатиш. Кундуз кунлари чироқни ўчириш, чироқни тежаш, чироқ ёқиш тугмаларини бекорга ўйнамаслик, ундан оқилона фойдаланишга ўргатишда давом этиш.

5-мавзу. “Чароғбон” касби билан таништириш. Болаларни чароғбон касби ҳақидаги билимларни аниқлаш ва кенгайтириш. Чароғбон бўлиш учун нима иш қилиш керак, чароғбон қандай фазилатларга эга бўлиши кераклиги ҳақидаги билимларни кенгайтириш. Чароғбон касбига бўлган муҳаббатни ошириш.

6-мавзу. “Бола уйда ёлғиз” суҳбат. Болаларга уй- рўзғорда фойдаланишда хавф туғдирадиган нарсалар: қатъиян тақиқланган нарсалар: гугурт, газ плитасини ёқиш, печка ёқиш, электр розеткалари ва электр жиҳозлар билан таништириш. Болалар ёшини инобатга олган ҳолда эҳтиёткорлик билан тўғри фойдаланиш керак бўлган нарсалар: игна, қайчи, пичоқ; Телевизордан фойдаланилганда унинг олдига яқин бормаслик, унинг муруватларини бекорга босмаслик, телевизорни яқиндан кўриш кўзга ёмон таъсир кўрсатиши ҳақида тушунчаларни мустаҳкамлаш. Бола уйда ёлғиз мавзусида ота-оналар билан ҳамкорликда иш олиб бориш.

7-мавзу. “Лолахонни ўз кийимини дазмоллайди” тарбиявий ўйин.

Болаларга дазмол, дазмол қилиш, дазмолланган кийимлар сип-силлиқ, чиройли бўлиши ҳақида тушунча бериш. Мазкур ўйин орқали болаларнинг меҳнатга бўлган қизиқишини тарбиялаш. Машғулот давомида болаларга дазмол электр қуввати туфайли ишлаши ҳақида тушунча бериш. Катталар дазмолдан фойдаланганларида уларнинг олдига яқин бормаслик, акс ҳолда бирор жойлари иссиқ дазмолдан куйиб қолишлари мумкинлиги ҳақида тушунчаларни мустаҳкамлаш. Дазмолдан фойдаланиш қоидалари ҳақида оналар билан ҳамкорликда иш олиб бориш.

8-мавзу. “Кўчамиздаги чироқлар” расм чизиши.

Болаларга кўчадаги чироқлар мавзусида мустақил ижод қилиш учун шароит яратиб бериш. Чироқларни гуаш бўёғи билан чизиш, унинг тузилиши, жойлашишига аҳамият бериш. Мўйқалам билан ишлаш техникасини шакллантириш: мўйқаламни эркин ва ишонч билан юргиза олиш. Ишга нисбатан мустақиллик, ишонч, тартиб билан ишлашга ўргатиш. Ўз кўчаларига нисбатан муҳаббат уйғотиш.

9-мавзу. “Чироқ ҳақида” қўшиқ ва шеърлар айтиш. Пўлат Мўмин. “Чароғбон” шеърини ўқиб бериш. Чироқчилик касби ҳақидаги билимларни аниқлаш ва мустаҳкамлаш. Чироқчилик касби нечоғлиқ керак касб эканлигини болаларга тушунтириш. Болаларни шеърга қизиқтириш, шеър мазмунини тушунишларига ёрдам бериш. Чироқчилик касбига бўлган муҳаббатни ошириш.

Худи шундай, бошланғич синф ўқувчиларига “Сувни эъзозлаш ва тежаш” ҳақида, “Газ ўта фойдали, уни тежаш зарур” эканлиги ҳақида, Табиий газдан фойдаланишимиз, аммо ундан эҳтиёткорона муносабатда бўлиш ҳақида, ўт ўчирувчилар меҳнати билан таништириш ва “Ёнғин” шеърини ўқиб бериш ҳақида. Болаларга шеърни ўқиб бериш орқали гугурт билан ўйнаш ёнғинга олиб келишини, ёнғин - ҳалокат, кулфат экани ҳақида расмлар орқали тушунча бериш лозим.

Шунингдек суҳбатлар ҳам яхши натижа бериш мумкин: Масалан: «Тежамкорлик-яхши одат» суҳбат. Тежаш—бу нарсаларни исроф қилмаслик, уни кадрлаш, ҳар бир буюмни ўз меъёрида ишлата билиш эканлиги, исрофгарчиликка йўл қўймаслик, режалилик ҳар бир оилага қут-барака, бахт-саодат олиб келиши ҳақида тушунчаларини мустаҳкамлаш. Исрофгарчиликнинг охири ночорлик, хор-зорликка олиб келишлишини ривоят, ҳикоятлар орқали тушунтириш лозим .

Бундай тадбиркорлик, тежамкорлик ва иқтисодий тарбия тушунчаларини шакллантиришда оила билан ҳамкорлик қилишнинг юқорида кўрсатилган шакл ва усулларидан тўғри фойдалансак ўқувчи онгида бундай билимлар узок вақт сақланиш имконини беради. Бу эса бошланғич синф ўқувчилари учун ниҳоятда зарурий билимлар ҳисобланади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Кўхна Шарқда бозор минг йиллардан бери халқнинг юқини елкасида кўтариб, бозор-ишлаб чиқариш билан истеъмолчинн боғловчи олтин кўприқдир. Бугун жаҳон тарихида Туркистон тижорати кечмишидан энг нурли из бўлиб қолган босқич қадимий —Буюк Ипак йўлидир. Шарқ тарихидан бизга мерос бўлиб кенлаётган, савдогарлик туркий халққа хос бўлган алоҳида қобилиятдир. Бугун ҳам янги Ўзбекистонда бу борада жуда кўплаб ишлар қилинмоқда. Шундай экан ҳаётга кириб келаётган ёшларни бозор одобига мослаштириш, тежамкорлик ва тадбиркорлик, бозор иқтисодиётига ўргатиш ва тарбия бериш бу давр талабидир. Дунёдаги ҳар бир халқнинг тил-забони ўзгача бўлгани каби, миллий хулқ-атвори, одоб-ахлоқи, феъл-атвори, муомала муносабати, турфа урф-одатлари билан ҳам ажралиб, фарқ этиб туради, лекин умуминсониятга хос бўлган меҳр-муҳаббат, ҳаё-иффат, раҳм-шафқат, ҳурмат-иззат ва кадр-қиммат деган туйғулар борки, бу ҳамма миллатлар учун бирдек гўзал фазилат ҳисобланади. Бозор деган жойнинг табарруклиги одамлар эҳтиёжини қондирадиган эл дастурхони бўлиши билан бирга, ҳеч бир миллат ажратмай, ҳеч кимни камситмай барчани ўзига чорлайди.

Бозорга қайси миллат-элат кириб келмасин, ҳаммаси бир инсон сифатида ўзаро муомала-муносабатда хушмуомала, ширинсўз ва адолатли бўлишлари табиий ҳолдир, шундан келиб чиқиб бозор – ҳамманики, насиба – эгасиники, ҳар ким насиб қилганини олади, дейишимиз жоиздир. Ҳисоб-китобда бир-бирингизга хиёнат қилманг, хиёнат баракани учиради. Демак Шарқда азалдан бозор одобига амал қилишган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 19.06.2012 йилдаги 175-сон қарори. Манба: [хттпс://lex.uz/doss/-2022620](https://lex.uz/doss/-2022620)
2. Тўхтаходжаева М.Х. ва бошқалар. Педагогика назария/ Олий таълим муассасалари учун дарслик.- Тошкент: “Молия-иқтисод”,2010.-303-бет
3. Б.Аҳмедов, А.Аминов. Амир Темур тузуклари ва ўғитлари (тўплам). -Т.: Наврўз, 1992. - 64 б
6. Ал-Бухорий. Адиб дурдоналари. Т. Ўзбекистон. 1990. 198- б.
7. Юсуф Хос Ҳожибнинг "Қутадғу билиг" –Т.: Ўқитувчи. 2015 й.
8. Ал-Фаробий “Бахт-саодатга етишув ҳақида”. -Т.: Ўқитувчи. 2014 й.
9. Худойқулов Х.Ж. Бозор муносабатларини шакллантиришда маънавий ахлоқ-одоб фазилатларининг роли. – Т.ТҲЙМИ, 2007. - 163-166 б.
10. Худойқулов Х.Ж. Жамиятда иқтисодий тарбияни шакллантириш омиллари. – Т. ТҲЙМИ, 2005. - 60-64 б.